

OS MALEFÍCIOS DO CIGARRO ELETRÔNICO PARA A SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 15/09/2023

THE HEALTH HARMS OF ELECTRONIC CIGARETTES: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8349934

Igor Evangelista Melo Lins¹

Adriano dos Santos Muniz²

Izadora Fernanda Barros³

Thiago Santos Viana do Nascimento⁴

Juliana Dourado de Araújo Costa⁵

Naila Roberta Alves Rocha⁶

Resumo

Introdução: Um novo modelo de cigarro vem se popularizando no mercado, em especial, entre os mais jovens, conhecido como cigarro eletrônico, uma das possíveis explicações para a popularização nessa população é a influência de determinados grupos e a relativa facilidade em adquirir esse produto.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, método que permite a análise e síntese de pesquisas relevantes e que possibilita conclusões gerais a respeito do estado atual do tema investigado. Dessa forma, este estudo foi conduzido pela seguinte questão: Qual a população mais afetada pelo uso do cigarro eletrônico e quais são seus impactos na saúde? **Resultados:** Nessa

perspectiva, abaixo apresentam-se na tabela 01 de caracterização dos artigos científicos os resultados dessa pesquisa. No total, foram analisados quinze artigos científicos que condizem com o tema proposto. **Discussão:** Após leitura e análise dos artigos foram identificados dois núcleos temáticos: núcleo 1: Perfil da população que faz uso do cigarro eletrônico e núcleo 2: Impactos negativos do cigarro eletrônico na saúde do homem. **Conclusão:** Constatou-se que a utilização ocorre principalmente entre jovens e foi citado como incentivo o uso de cigarro principalmente pelos amigos. Para além disso, observou-se que seu uso traz consequências negativas em diversos sistemas do organismo, não ficando claro os possíveis benefícios quanto ao uso com a finalidade de parar de fumar.

Descritores: Cigarros eletrônicos; Fumar; Tabagismo; Tabaco

Summary

Introduction: A new cigarette model has become popular in the market, especially among younger people, known as electronic cigarettes. One of the possible explanations for its popularization in this population is the influence of certain groups and the relative ease of purchasing this product. **Methodology:** This is an integrative literature review, a method that allows the analysis and synthesis of relevant research and that allows general conclusions regarding the current state of the investigated topic. Thus, this study was conducted by the following question: Which population is most affected by electronic cigarette use and what are its impacts on health? **Results:** From this perspective, table 01 of the characterization of scientific articles presents the results of this research below. In total, fifteen scientific articles that match the proposed theme were analyzed. **Discussion:** After reading and analyzing the articles, two thematic cores were identified: core 1: Profile of the population that uses electronic cigarettes and core 2: Negative impacts of electronic cigarettes on men's health. **Conclusion:** It was found that the use occurs mainly among young people and the use of cigarettes was cited as an incentive, mainly by friends. In addition, it was observed that its use has negative consequences on various systems of the body, making it unclear the possible benefits regarding its use for the purpose of quitting smoking.

Descriptors: Electronic cigarettes; Smoke; Smoking; Tobacco

Introdução

O Tabaco é um dos principais materiais utilizados na produção de cigarros e a literatura aponta que exposição a esse agente pode causar uma série de consequências sistemáticas, além de vício¹. Apesar de hodiernamente os riscos do seu consumo serem amplamente divulgados e conhecidos pela população em geral, o seu consumo ainda é relativamente alto por determinados grupos sociais².

Nessa dinâmica, um novo modelo de cigarro vem se popularizando no mercado, em especial, entre os mais jovens, conhecido como cigarro eletrônico, uma das possíveis explicações para a popularização nessa população é a influência de determinados grupos e a relativa facilidade em adquirir esse produto³.

Dessa forma, com o surgimento e a popularização dos cigarros eletrônicos, os problemas relacionados ao uso desse produto se tornaram cada vez mais comuns, em diversos países, inclusive no Brasil, país onde seu consumo é liberado, sendo considerado uma droga lícita. O que é um problema, já que assim como no cigarro ele pode causar problemas sistêmicos⁴. Por exemplo, falta de ar, dores e chiados no peito, irritabilidade e ansiedade⁵.

No ramo de saúde bucal, traz problemas, assim como o cigarro tradicional pode causar problemas na mucosa oral, a utilização do cigarro eletrônico também é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de diversas categorias de neoplasias malignas na região da boca⁶.

Seguindo esse raciocínio, ainda se aponta outros problemas relacionados ao uso de cigarros eletrônicos: como as dermatites de contato, e lesões térmicas⁷. Tanto o uso do cigarro tradicional como o *vapers* trazem diversos, com isso a utilização de cigarros eletrônicos passa a ser considerado um problema de saúde pública⁸.

O objetivo dessa revisão integrativa de literatura é analisar os problemas decorrentes da utilização dos cigarros eletrônicos, bem como os problemas

sistemáticos relacionados ao seu consumo, entendendo como a utilização dos *vapers* podem afetar a saúde pública.

Metodologia

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, método que permite a análise e síntese de pesquisas relevantes e que possibilita conclusões gerais a respeito do estado atual do tema investigado⁹. A construção deste estudo foi estruturada em cinco etapas de investigação: elaboração da questão de pesquisa e/ou identificação de objetivos; busca na literatura; avaliação de dados; análise dos estudos; apresentação dos resultados da revisão integrativa¹⁰.

A questão de pesquisa foi elaborada por meio da estratégia PICO (População, Interesse/fenômeno de interesse e Contexto)¹¹, definindo como população as pessoas que fazem uso de cigarro eletrônico, como fenômeno de interesse as consequências geradas pelo seu uso constante. Dessa forma, este estudo foi conduzido pela seguinte questão: Qual a população mais afetada pelo uso do cigarro eletrônico e quais são seus impactos na saúde?

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de março e abril de 2023, nas seguintes bases de dados: National library of medicine (PudMed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Para operacionalizar a busca foram utilizados descritores em português extraídos do Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Desse modo, a estratégia para consulta se deu pela combinação dos termos “Cigarros eletrônicos”; “Fumar”; “tabagismo” e “tabaco”, com o operador booleano “AND” e “OR” para associá-los. Assim, a busca implementada para o cruzamento em todas as bases foi da seguinte forma: “Cigarros eletrônicos AND Fumar AND tabagismo OR tabaco”.

Foram incluídos na pesquisa estudos primários que investigaram os impactos do cigarro eletrônico, que respondiam à pergunta norteadora. Consideraram-se elegíveis os artigos publicados em todos os idiomas, entre os anos de 2015 a 2022, com texto completo disponível e gratuito. Os critérios de exclusão utilizados foram: editoriais, artigos de revisão integrativa, cartas ao editor, opinião de

especialistas, dissertações, teses e resumos em anais de eventos foram desconsiderados. Artigos duplicados foram considerados uma única vez.

O percurso realizado para esta coleta de dados seguiu quatro fases: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão, de acordo com as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)¹², conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos primários pela adaptação do fluxograma PRISMA. Ceará, Brasil, 2023.

Fonte: autores, 2023.

Por fim 15 artigos foram selecionados para participar da revisão. As etapas do processo de seleção da literatura foram realizadas por um revisor, levando-se em

consideração o objeto de estudo, a questão de pesquisa e os critérios de inclusão e exclusão. Quando surgiram dúvidas quanto à elegibilidade, houve reunião para consenso. A escolha de incluir artigos a partir de 2015 também foi consensual, pois existiam artigos muito relevantes para comparação com artigos atuais.

Categorização dos estudos para estabelecer o nível de evidência dos artigos, adotou-se a classificação: nível I - metanálises e estudos controlados e randomizados; nível II – estudos experimentais; nível III – estudos quase-experimentais; nível IV – estudos descritivos, não experimentais ou qualitativos; nível V relatos de experiência; e nível VI – consensos e opiniões de especialistas¹³.

Os dados extraídos foram coletados por meio uma tabela elaborada pelos autores com os seguintes itens: título, autores, ano tipo de estudo/nível de evidência, objetivos e principais resultados.

ID	Autores / ano	Título	Método de Estudo / nível de evidência	Objetivo	Resultados
01	Martins SR, Araújo AJ, Wehrmeister FC, Freitas BM, Basso RG, Santana ANC, Santos UP 2023	Prevalência e fatores associados à experimentação e uso atual de narguilé e cigarro eletrônico entre estudantes de medicina:	Estudo transversal / IV	Avaliar a prevalência e os fatores associados à experimentação e uso atual de narguilé e cigarro eletrônico entre estudantes	As prevalências de experimentação e uso atual de cigarro, narguilé e e-cigarro foram, respectivamente, 39,1% e 7,9%; 42,6%

um estudo
multicêntri
co no
Brasil

de
medicina.

e 11,4%; e
13,1% e
2,3%.
Curiosidad
e e
cheiro/sab
or foram o:
principais
motivos
para o uso
de narguile
e
experimer
tação de
cigarro
eletrônico
Embora
93% dos
responder
tes
tenham
aprendido
sobre os
danos do
tabagismo
à saúde
durante as
aulas da
faculdade
de
medicina,
51,4%
relataram
ter

					<p>experim tado pelo menos um desses produtos de tabaco Há alta prevalênci a de experimen tação de produtos derivados do tabaco entre estudante de medicina cujos irmãos ou amigos fumam, apesar de saberem sobre os malefícios do fumo.</p>
02	Godoy I. 2023	Melhor educação e vigilância para abordar o aumento	Opinião de especialist a / VI	Declarar o posiciona mento do autor sobre a importânci	Pais, professore s, profissiona is de saúde e

do cigarro eletrônico como uma pandemia

a do controle de uso do cigarro eletrônico

comunidades devem realizar ações como: conhecer as diferentes formas e tipos de cigarro eletrônico e os riscos de todas as formas de uso do cigarro eletrônico desenvolver, implementar e aplicar políticas antitabaco envolver as pessoas em discussões sobre os perigos do uso de cigarros eletrônicos; e

					pergunte sobre cigarros eletrônicos.
03	Menezes AMB, Wehrmeister FC, Sardinha LMV, de Paula PCB, Costa TA, Crespo PA, Hallal PC 2023	Uso de cigarro eletrônico e narguilé no Brasil: um cenário novo e emergente. O estudo Covitel, 2022	Inquérito telefônico Nacional / IV	Estimar a prevalência do consumo atual de cigarros industrializados, bem como da experimentação e uso atual de cigarro eletrônico e narguilé entre adultos (\geq 18 anos) no Brasil.	As prevalências de história de uso de cigarro eletrônico e narguilé foram idênticas (7,3%; IC95%: 6,0-8,9), ao passo que a prevalência de consumo atual de cigarros industrializados foi de 12,2% (IC95%: 10,4-14,1). Adultos jovens (18-24 anos)

apresenta am as maiores prevalências de experimentação de cigarro eletrônico (19,7%; IC95%: 15,1-17,0) e de narguilé (17%; IC95%: 12,2-23,2). O uso de cigarro eletrônico e narguilé foi mais comum na região Centro-Oeste e entre aqueles com maior grau de escolaridade, ao passo que o consumo atual de

					<p>cigarros industrializados foi mais comum entre aqueles com menor grau de escolaridade. A vigilância é essencial para o monitoramento e prevenção dessas novas formas de consumo de nicotina.</p>
04	<p>Tarasenko Y, Ciobanu A, Fayokun R, Lebedeva E, Commar A, Mauer-Stender K. 2022</p>	<p>Uso de cigarro eletrônico entre adolescentes em 17 locais de estudo europeus:</p>	<p>Estudo Transversal / IV</p>	<p>Examinar o estado mais recente do uso de cigarros eletrônicos em jovens em 17</p>	<p>Em comparação com 2014, a prevalência ajustada por idade do uso de cigarros</p>

resultados
da
Pesquisa
Global de
Tabaco
Juvenil

locais de
estudo
europeus
(ou seja, 16
países e a
Federação
da Bósnia
e
Herzegovi
na) usando
o Global
Youth
Tobacco
Survey
(GYTS).

eletrônicos:
mais que
dobrou na
Geórgia e
na Itália e
quase
dobrou na
Letônia.
Um
número
significativ
amente
maior de
estudante:
do sexo
masculino
do que do
sexo
feminino,
com idade
entre 11 e
17 anos,
relatou o
uso de
cigarros
eletrônicos
, com
pouca ou
nenhuma
confusão
por idade,
série e
mesada
entre os

					<p>países. Jovens com quantidade média ou alta de mesada tinham 200% a 200% mais chances de usar cigarros eletrônicos do que aqueles com menos ou nenhuma mesada em 14 locais de estudo.</p>
05	Malta, Deborah Carvalho <i>et al.</i> 2022	O uso de cigarro, narguilé, cigarro eletrônico e outros indicadores do tabaco entre	Pesquisa por amostragem / IV	Descrever a prevalência de indicadores do tabagismo entre escolares brasileiros	Dos escolares, 22,6% já experimentaram cigarro alguma vez, porcentagem em mais

escolares
brasileiros:
dados da
Pesquisa
Nacional
de Saúde
do Escolar
2019

segundo
característi
cas
sociodemo
gráficas
em 2019 e
comparar
as
prevalênci
as entre
2015 e 2019.

elevada
entre os de
16 a 17 ano
de idade
(32,6%;
IC95% 31,4-
33,8) e no
sexo
masculino
(35,0%). A
experimen
tação de
narguilé,
cigarro
eletrônico
e outros
produtos
do tabaco
também
se mostra
elevada,
com 26,9%
16,8% e
9,3%,
respectiva
mente,
sendo
mais alta
entre os
escolares
do sexo
masculino
de 16 a 17
anos.

					Destaca-se que não houve mudanças nos indicadores “experimentação do cigarro”, “fumar pela primeira vez antes dos 13 anos”, “fumar nos 30 dias anteriores à pesquisa e “ter ao menos um dos pais fumantes” entre os anos indicados.
06	Seiler-Ramadas, R., Sandner, I., Haider, S. <i>et al.</i> 2021	Efeitos na saúde do uso de cigarro eletrônico (e-	Investigação qualitativa / IV	Analisar os vários efeitos dos cigarros eletrônicos na saúde.	Ainda não se pode tirar nenhuma conclusão firme

cigarette)
em
sistemas
de órgãos
e suas
implicações
para a
saúde
pública

sobre a
segurança
do uso do
cigarro
eletrônico
(e-
cigarette),
mas um
número
crescente
de estudos
mostra os
efeitos
adversos
que ele
causa no
sistema
respiratório
, no
sistema
gastrointest
tinal, no
sistema
cardiovasc
ular,
sistema
neurológic
o e
cognitivo,
sistema
urogenital
sistema
hematopo
ético e na

					<p>pele. No entanto, as evidências são escassas e como os efeitos do uso contínuo de cigarros eletrônicos na saúde são desconhecidos e pouco pesquisados, os cigarros eletrônicos devem ser usados apenas sob supervisão médica rigorosa.</p>
07	Bertoni N, Szklo A, Boni R, Coutinho C, Vasconcelos M,	Cigarros eletrônicos e usuários de narguilé no Brasil: eles diferem	Pesquisa por amostragem / IV	Descrever a prevalência do uso de cigarros eletrônicos e narguilé	As taxas de prevalência de cigarro eletrônico narguilé e cigarro

Nascimento
de Silva P,
de
Almeida
LM, Bastos
FI 2019

dos
fumantes
de
cigarros?

e
investigar
se as
características
sociodemográficas
dos
usuários
desses
produtos
diferem
daqueles
que usam
cigarros
industrializados.

foram
estimadas
em 0,43%,
1,65% e
15,35%,
respectivamente,
correspondendo a
cerca de
0,6 milhões
de
usuários
de cigarro
eletrônico
2,5 milhões
de
usuários
de narguilé
e 23,5
milhões de
usuários
de cigarro.
Indivíduos
não
heterossexuais
eram
um grupo
de maior
risco para
uso de
cigarro
eletrônico,
narguilé e

cigarro.

Apesar das
semelhanças,
os
usuários
de cigarro
eletrônico,
narguilé
eram mais
jovens e
tinham
nível
socioeconômico
mais
elevado do
que os
usuários
de cigarro.
Análises
adicionais
mostraram
que o uso
recente de
cigarro
parece
estar mais
associado
ao uso de
cigarro
eletrônico,
narguilé
entre os
jovens do

					que entre os adultos
08	Rodríguez-Bolaños R, Arillo-Santillán E, Barrientos-Gutiérrez I, Zavala-Arciniega L, Ntansah CA, Thrasher JF. 2019	Diferenças sexuais em se tornar um usuário atual de cigarro eletrônico, fumante atual e usuário duplo atual de ambos os produtos: um estudo longitudinal entre adolescentes mexicanos	Estudo longitudinal / IV	Avaliar as diferenças entre os sexos nos preditores para se tornar um usuário atual exclusivo de cigarro eletrônico (e-cigarro), fumante exclusivo atual ou usuário duplo atual (tabagismo e uso simultâneo de cigarro eletrônico).	Foi encontrada o diferenças insignificantes entre homens e mulheres na incidência de se tornar um usuário de cigarros eletrônicos, cigarros ou ambos embora os fatores de risco tenham diferido um pouco por sexo. O índice para se tornar um usuário atual exclusivo de cigarro

eletrônico
foi um
pouco
maior
entre os
homens
(6,4%) do
que entre
as
mulheres
(5,5%); no
entanto,
essa
diferença
relativame
nte
pequena
foi
compensa
da pela
prevalênci
a
ligeiramer
te menor
de se
tornar um
usuário
duplo
atual entre
os homens
(1,8%) do
que entre
as
mulheres

					(2,4%). No geral, as diferenças entre homens e mulheres foram insignificantes, sugerindo que a probabilidade de usar produtos de tabaco está se tornando semelhante entre os sexos no México.
09	Sobczak A, Kośmider L, Koszowski B, Goniewicz MŁ 2019	Cigarros eletrônicos e seu impacto na saúde: da farmacologia às implicações clínicas	Revisão de ensaios clínicos e estudos laboratoriais / I	Analisar os resultados dos principais ensaios clínicos e estudos laboratoriais relacionados ao	A maioria dos estudos indicou que os cigarros eletrônicos são menos prejudiciais, mas isso se aplica

				câncer, bem como ao risco cardiovascular e respiratório associado ao uso de cigarros eletrônicos.	apenas para fumantes que mudaram completamente para cigarros eletrônicos.
10	Pywell MJ, Wordsworth M, Kwasnicki RM, Chadha P, Hettiaratchy S, Halsey T. 2018	O efeito dos cigarros eletrônicos na microcirculação das mãos	Estudo experimental / II	Investigar os efeitos dos cigarros eletrônicos na microcirculação das mãos	Os fumantes tiveram uma redução estatisticamente significativa na microcirculação das mãos durante e até 20 minutos após fumar um cigarro eletrônico de 24 mg. Houve uma

redução máxima de 77% no fluxo superficial e 29% no fluxo profundo. Depois de fumar um *e-Cigarette* de 0 mg, os fumantes demonstraram um aumento no fluxo superficial de até 70% sem alteração no fluxo profundo. Os não fumantes não tiveram alteração estatisticamente significativa no fluxo superficial

					ou profundo após fumar um dos cigarros eletrônicos.
11	Treur JL, Rozema AD, Mathijssen JJP, van Oers H, Vink JM 2018	Uso de cigarro eletrônico e narguilé em duas coortes de adolescentes: associações transversais e longitudinais com o tabagismo convencional	Investigação qualitativa / IV	Investigar a prevalência e o padrão sociodemográfico de três tipos principais de tabaco alternativo e investigar a associação entre tabaco alternativo e tabagismo convencional, em que foi levado em consideração	O uso de produtos alternativos de tabaco está se tornando um comportamento (de risco) cada vez mais popular entre os jovens e, em linha com outros estudos recentes, que o uso desses produtos está associado

				<p>ão a propensão dos adolescentes a fumar, ou seja, o risco basal de fumar.</p>	<p>ao (mais tarde) fumo de cigarros convencionais cigarros. É importante e ressaltar que a ligação entre o uso alternativo de tabaco e o tabagismo convencional foi mais forte entre os adolescentes com baixa propensão a fumar, o que parece estar de acordo com um efeito de 'porta de entrada'.</p>
--	--	--	--	--	---

12	Orth, B., & Merkel, C. 2018	O declínio no consumo de cigarros entre adolescentes e jovens adultos na Alemanha e a crescente importância de narguilés, cigarros eletrônicos e e-shisha	Análise de dados / IV.	Examinar qual a prevalência do consumo de cigarros de tabaco, narguilés, e-cigarros e e-shishas entre adolescentes e jovens adultos na Alemanha se desenvolveu entre 2007 e 2016.	Com a diminuição do consumo de cigarros de tabaco ganha importância o consumo de narguilé, e-cigarros e e-shishas entre adolescentes e jovens. Para a prevenção do tabagismo esses produtos também devem ser levados em consideração ao planejar e projetar medidas preventivas.
----	-----------------------------	---	------------------------	---	--

13	Kim, SY, Sim, S. & Choi, HG 2017	Tabagismo ativo, passivo e eletrônico está associado à asma em adolescentes	Estudo transversal / IV	Investigar as associações de tabagismo ativo, passivo e eletrônico (cigarro eletrônico) com asma em adolescentes coreanos.	Em adolescentes coreanos, o tabagismo ativo, passivo e de cigarro eletrônico no último mês foi significativamente mais comum em adolescentes com asma nos últimos 12 meses. As associações de tabagismo ativo e passivo com asma foram atenuadas mas ainda estatisticamente significativas quando
----	----------------------------------	---	-------------------------	--	---

se
considera a
asma ao
longo da
vida. Este
estudo
demonstr
u uma
associaçã
positiva
entre
cigarro
eletrônico
e asma no
últimos 12
meses. De
acordo
com esse
achado,
um estudo
recente
relatou
uma
prevalênci
a
significativ
amente
maior de
asma entre
adolescent
es da
Flórida que
relataram
fumar

					cigarros eletrônicos.
14	Leventhal AM, Strong DR, Kirkpatrick MG, Unger JB, Sussman S, Riggs NR, Stone MD, Khoddam R, Samet JM, Audrain-McGovern J. 2015	Associação do uso de cigarro eletrônico com o início do tabagismo na adolescência	Estudo longitudinal / IV	Avaliar se o uso de cigarro eletrônico entre jovens de 14 anos que nunca experimentaram tabaco combustível está associado ao risco de iniciar o uso de três produtos de tabaco combustível (ou seja, cigarros, charutos e narguilé).	Entre os alunos do ensino médio em Los Angeles, aqueles que usaram cigarros eletrônicos no início do estudo em comparação com os não usuários, tiveram maior probabilidade de relatar o início do uso de tabaco combustível no próximo ano. Mais

					<p>pesquisas são necessárias para entender se essa associação pode ser causal.</p>
15	Reis Ferreira J, <i>et al.</i> 2015	Cigarro Eletrônico: Posição da Sociedade Portuguesa de Pneumologia	Opinião de especialista / VI	Declarar o posicionamento da sociedade Portuguesa de Pneumologia acerca do cigarro eletrônico	<p>A Sociedade Portuguesa de Pneumologia, através da Comissão de Trabalho de Tabagismo, alerta a comunidade médica a não recomendar aos seus doentes o uso complacente de cigarros ou de</p>

dispositivos eletrônicos de dispensa de nicotina. É urgente que não se espere demasiado tempo para regulamentar ou até proibir o cigarro eletrônico até que existam estudos conclusivos de longa duração, porque as consequências para a saúde das pessoas poderão já ter sido profundamente negativas.

A análise crítica e síntese qualitativa dos estudos selecionados nessa revisão foram fundamentadas na Análise de Conteúdo de Bardin, seguindo três etapas: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação¹⁴, a partir das categorias temáticas.

Por se tratar de revisão integrativa, este estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Entretanto, os princípios éticos nacionais e internacionais foram respeitados, sendo mantidas as ideias dos autores das publicações utilizadas no desenvolvimento deste estudo.

Resultados

Nessa perspectiva, abaixo apresentam-se na tabela 01 de caracterização dos artigos científicos os resultados dessa pesquisa. No total, foram analisados quinze artigos científicos que condizem com o tema proposto. Os estudos foram publicados nos anos de 2015 a 2023 sendo o equivalente de 20% do ano de 2023; 13% do ano de 2022; 6% do ano de 2021; 20% de 2019; 6% do ano de 2017 e 13% de 2015.

A partir da leitura crítica dos artigos da amostra, foi possível perceber uma intrínseca relação entre fatores externos, como ambiente social e idade, o uso de cigarro por parte dos pais foi relatado como incentivo, apesar de ficar evidenciado que o cigarro eletrônico é facilitador no processo para parar de fumar, porém causam lesões assim como outras fontes agressoras do organismo. Além disso, a ocorrência do aumento significativo no uso do cigarro eletrônico interfere no âmbito biopsicossocial do indivíduo, devendo a população se conscientizar e buscar elaborar medidas de controle.

Discussões

Após leitura e análise dos artigos foram identificados dois núcleos temáticos: núcleo 1: Perfil da população que faz uso do cigarro eletrônico e núcleo 2: Impactos negativos do cigarro eletrônico na saúde do homem.

Núcleo 1: Perfil da população que faz uso do cigarro eletrônico

O consumo atual de cigarros industrializados foi mais prevalente entre os indivíduos na faixa etária de 25 a 34 anos, ao passo que o uso de cigarro eletrônico e narguilé alguma vez na vida foi mais comum entre adultos mais jovens (na faixa etária de 18 a 24 anos). O uso de cigarro eletrônico e narguilé alguma vez na vida foi menor nos indivíduos com menor grau de escolaridade (de 0 a 8 anos de escolaridade), ao passo que a prevalência de consumo atual de cigarros industrializados foi menor nos indivíduos com maior grau de escolaridade¹⁵.

Nas conclusões do The Global Youth Tobacco Survey percebe-se essa similaridade no cenário internacional mostrando que em comparação com 2014, a prevalência ajustada por idade do uso de cigarros eletrônicos mais que dobrou na Geórgia e na Itália e quase dobrou na Letônia¹⁶.

Um número significativamente maior de estudantes do sexo masculino do que do sexo feminino, com idade entre 11 e 17 anos, relatou o uso de cigarros eletrônicos, com pouca ou nenhuma confusão por idade, série e mesada entre os países¹⁶. No entanto, um estudo longitudinal entre adolescentes mexicanos mostrou que foi encontrado diferenças insignificantes entre homens e mulheres na incidência de se tornar um usuário de cigarros eletrônicos, cigarros ou ambos, embora os fatores de risco tenham diferido um pouco por sexo¹⁸.

Jovens com quantia média ou alta de mesada têm entre 20 a 200% mais chances de usar cigarros eletrônicos do que aqueles com menos ou nenhuma mesada em 14 locais de estudo¹⁶, associando assim esse vício às classes sociais mais abastadas. Outro ponto em estudo realizado por amostragem no Brasil mostrou que os indivíduos não heterossexuais eram um grupo de maior risco para uso de cigarro eletrônico/narguilé e cigarro¹⁹.

Curiosidade e cheiro/sabor foram os principais motivos para o uso de narguilé e experimentação de cigarro eletrônico por estudantes de medicina, além de se observar alta prevalência de experimentação de produtos derivados do tabaco entre estudantes de medicina cujos irmãos ou amigos fumam, apesar de saberem sobre os malefícios do fumo²⁰.

Condição também encontrada em dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2019 evidenciando um quarto dos adolescentes refere que pelo menos um dos pais fuma, um terço um dos amigos fuma, e ser fumante passivo no domicílio ocorreu em um terço dos escolares¹⁷.

Núcleo 2: Impactos negativos do cigarro eletrônico na saúde do Homem

Os resultados apontados no ano de 2018 os fumantes tiveram uma redução significativa na microcirculação das mãos, em comparação aos não fumantes que não tiveram alteração estatisticamente significativa no fluxo superficial ou profundo após fumar um dos cigarros eletrônicos¹⁰.

No entanto, os produtos usados alternativos de tabaco, mostra que está tornando um comportamento de risco cada vez mais na população entre jovens, essa associação se dá mais tarde com fumo convencionais de cigarros. Ainda nesse sentido, a ligação entre tabaco e o tabagismo alternativo convencional foi mais presente entre os adolescentes com baixa propensão a fumar, por ser um efeito de porta de entrada¹¹

A exposição ao cigarro eletrônico produziu uma série de estresse e reações inflamatórias no sistema pulmonar, incluindo falta de ar, tosse, chiado no peito, irritação brônquica e pulmonar e função pulmonar prejudicada. No sistema oral e gastrointestinal, inflamação gengival, dor de garganta, náuseas, vômitos e diarreia foram relatados²⁰.

Aumento da taquicardia e da pressão arterial foram reações relatadas no sistema cardiovascular. No sistema neurológico foram observadas cefaleias, irritabilidade, ansiedade, dependência e insônia. Outros efeitos incluem irritação ocular, dermatite de contato, insuficiência renal aguda, toxicidade e carcinogenicidade potencial²⁰.

Com relação a diminuição do consumo de cigarros de tabaco, ganha importância o consumo de narguilé, e-cigarros e *eshishas* entre adolescentes e jovens. Para a prevenção do tabagismo existem algumas controvérsias, alguns autores relatam que esses produtos também devem ser levados em

consideração ao planejar e projetar medidas preventivas que levaram ao um estilo de vida saudável com objetivo de diminuir o risco de contrair doenças e a morte precoce²⁰⁻²¹⁻²².

Contudo, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia afirma que não há dados científicos suficientes para recomendar o cigarro eletrônico na cessação do tabaco. A OMS afirma ser esta uma solução insegura, não sendo sustentado o sucesso da cessação, a não ser que o fumante escolha pessoalmente esta via e se comprometa, em prazo definido, a acabar também com o uso de cigarros eletrônicos e não substituir o vício²⁰⁻²⁹.

Este estudo traz contribuições ao conhecimento na área de saúde coletiva, visto que, ao identificar os pros e contras do uso do cigarro eletrônico de modo recreativo e como forma de substituição ao vício do tabaco, com informações que podem auxiliar os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que atuam diretamente com o público adolescente, nos levando a pensar também que investir em ações para a promoção da saúde buscando informar ao público-alvo os riscos de seu uso.

As limitações deste estudo estão relacionadas à utilização de dados secundários, pois trata-se de uma revisão integrativa de literatura, e as informações já estão previamente construídas. Salienta-se também que os resultados apresentados servem como um alerta para esse uso crescente da geração atual nos levando a produzir mais estudos para constatar seus pontos negativos.

Conclusão

Este estudo identificou na literatura científica os problemas resultantes da utilização do cigarro eletrônico e sua implicação na saúde pública. Constatou-se que a utilização ocorre principalmente entre jovens e foi citado como incentivo o uso de cigarro principalmente pelos amigos. Para além disso, observou-se que seu uso traz consequências negativas em diversos sistemas do organismo, não ficando claro os possíveis benefícios quanto ao uso com a finalidade de parar de fumar.

Apesar de ser uma novidade no mercado, é perceptível os danos causados à saúde por esse dispositivo eletrônico tanto quanto o tabagismo convencional. Somado a isso, a falta de uma legislação vigente corrobora ainda mais para esse impacto negativo, pois seu uso é livre.

Sugere-se que universidades e hospitais públicos realizem estudos complementares acerca da temática, a fim de trazer mais evidências e assim buscar definir ações de controle e conscientização. Nesse sentido, compreende-se que a enfermagem é de suma importância nesse processo, visto que estes são os profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento de ações na promoção e prevenção à saúde.

Referências

1. Almeida-da-Silva CLC, Matshik Dakafay H, O'Brien K, Montierth D, Xiao N, Ojcius DM. Effects of electronic cigarette aerosol exposure on oral and systemic health. *Biomed J.* 2021 Jun;44(3):252-259. doi: 10.1016/j.bj.2020.07.003. Epub 2020 Jul 24. PMID: 33039378; PMCID: PMC8358192.
2. Yang I, Sandeep S, Rodriguez J. The oral health impact of electronic cigarette use: a systematic review. *Crit Rev Toxicol.* 2020 Feb;50(2):97-127. doi: 10.1080/10408444.2020.1713726. Epub 2020 Feb 11. Erratum in: *Crit Rev Toxicol.* 2020 Apr 14;:1. PMID: 32043402.
3. Kathuria H. Electronic Cigarette Use, Misuse, and Harm. *Med Clin North Am.* 2022 Nov;106(6):1081-1092. doi: 10.1016/j.mcna.2022.07.009. Epub 2022 Oct 4. PMID: 36280334.
4. Seiler-Ramadas R, Sandner I, Haider S, Grabovac I, Dorner TE. Health effects of electronic cigarette (e-cigarette) use on organ systems and its implications for public health. *Wien Klin Wochenschr.* 2021 Oct;133(19-20):1020-1027. doi: 10.1007/s00508-020-01711-z. Epub 2020 Jul 20. PMID: 32691214; PMCID: PMC8500897.

5. Bold KW, Krishnan-Sarin S, Stoney CM. E-cigarette use as a potential cardiovascular disease risk behavior. *Am Psychol*. 2018 Nov;73(8):955-967. doi:10.1037/amp0000231. PMID: 30394775; PMCID: PMC6221459.
6. Tzortzi A, Kapetanstrataki M, Evangelopoulou V, Beghrakis P. A Systematic Literature Review of E-Cigarette-Related Illness and Injury: Not Just for the Respiriologist. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Mar 27;17(7):2248. doi: 10.3390/ijerph17072248. PMID: 32230711; PMCID: PMC7177608.
7. Visconti MJ, Ashack KA. Dermatologic manifestations associated with electronic cigarette use. *J Am Acad Dermatol*. 2019 Oct;81(4):1001-1007. doi: 10.1016/j.jaad.2019.03.088. Epub 2019 Apr 6. PMID: 30965061.
8. Accinelli RA, Lam J, Tafur KB. El cigarrillo electrónico: un problema de salud pública emergente [The electronic cigarette: an emerging public health problem]. *Rev Peru Med Exp Salud Publica*. 2020 Jan-Mar;37(1):122-128. Spanish. doi: 10.17843/rpmesp.2020.371.4780. Epub 2020 Jun 8. PMID: 32520174.
9. Mendes KDS, Silveira CDCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto & contexto-enfermagem*. 2008;17:758- 764. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>
10. Whitemore R, Knafk K. The integrative review: updated methodology. *J Adv Nurs*. 2005;52(5):546-53. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
11. Cardoso V, Trevisan I, Cicoella DDA, Waterkemper R. Revisão Sistemática: Método de pesquisa para a incorporação de evidências na enfermagem. *Texto & Contexto Enfermagem*. 2019;28:e20170279. <https://dx.doi.org/10.1590/1980-265XTCE-2017-0279>
12. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. *PLoS Med*. 2009;6(7):e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

13. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. 3 ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2015.
14. Bardin L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2016.
15. Martins SR, Araújo AJ, Wehrmeister FC, Freitas BM, Basso RG, Santana ANC, Santos UP. and associated factors of experimentation with and current use of water pipes and electronic cigarettes among medical students: a multicentric study in Brazil. *J Bras Pneumol*. 2023 Jan 20;49(1):e20210467. doi: 10.36416/1806-3756/e20210467. PMID: 36700569; PMCID: PMC9970372.
16. Godoy I. Better education and surveillance to approach the e-cigarette surge as a pandemic. *J Bras Pneumol*. 2023 Mar 6;49(1):e20230026. doi: 10.36416/1806-3756/e20230026. PMID: 36888881; PMCID: PMC9970373.
17. Menezes AMB, Wehrmeister FC, Sardinha LMV, de Paula PCB, Costa TA, Crespo PA, Hallal PC. Uso de cigarro eletrônico e narguilé no Brasil: um cenário novo e emergente. O estudo Covitel, 2022. *J Bras Pneumol*. 2023.
18. Tarasenko Y, Ciobanu A, Fayokun R, Lebedeva E, Commar A, Mauer-Stender K. Electronic cigarette use among adolescents in 17 European study sites: findings from the Global Youth Tobacco Survey. *Eur J Public Health*. 2022 Feb 1;32(1):126-132. doi: 10.1093/eurpub/ckab180. PMID: 34694383; PMCID: PMC8807119.
19. Malta, Deborah Carvalho et al. O uso de cigarro, narguilé, cigarro eletrônico e outros indicadores do tabaco entre escolares brasileiros: dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2019. *Revista Brasileira de Epidemiologia* [online]. v. 25 [Acessado 9 Abril 2023] , e220014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-549720220014.2>
20. Seiler-Ramadas, R., Sandner, I., Haider, S. et al. Efeitos na saúde do uso de cigarro eletrônico (e-cigarette) em sistemas de órgãos e suas implicações para a saúde pública. *Wien Klin Wochenschr* 133 , 1020–1027 (2021). <https://doi.org/10.1007/s00508-020-01711-z>.

21. Bertoni N, Szklo A, Boni R, Coutinho C, Vasconcellos M, Nascimento Silva P, de Almeida LM, Bastos FI. Electronic cigarettes and narghile users in Brazil: Do they differ from cigarettes smokers? *Addict Behav.* 2019 Nov;98:106007. doi: 10.1016/j.addbeh.2019.05.031. Epub 2019 May 29. PMID: 31247536.
22. Rodríguez-Bolaños R, Arillo-Santillán E, BPrevalencearrientos-Gutiérrez I, Zavala-Arciniega L, Ntansah CA, Thrasher JF. Sex Differences in Becoming a Current Electronic Cigarette User, Current Smoker and Current Dual User of Both Products: A Longitudinal Study among Mexican Adolescents. *Int J Environ Res Public Health.* 2019 Dec 27;17(1):196. doi: 10.3390/ijerph17010196. PMID: 31892159; PMCID: PMC6981723.
23. Sobczak A, Kośmider L, Koszowski B, Goniewicz MŁ. Cigarros eletrônicos e seu impacto na saúde: da farmacologia às implicações clínicas. *Arquivos Poloneses de Medicina Interna.* 2020 Aug 27;130(7-8):668-675. doi: 10.20452/pamw.15229. Epub 2020 Mar 10. PMID: 32155137; PMCID: PMC7685201.
24. Pywell MJ, Wordsworth M, Kwasnicki RM, Chadha P, Hettiaratchy S, Halsey T. The Effect of Electronic Cigarettes on Hand Microcirculation. *J Hand Surg Am.* 2018 May;43(5):432-438. doi: 10.1016/j.jhsa.2017.12.003. Epub 2018 Feb 3. PMID: 29398329.
25. Treur JL, Rozema AD, Mathijssen JJP, van Oers H, Vink JM. E-cigarette and waterpipe use in two adolescent cohorts: cross-sectional and longitudinal associations with conventional cigarette smoking. *Eur J Epidemiol.* 2018 Mar;33(3):323-334. doi: 10.1007/s10654-017-0345-9. Epub 2017 Dec 19. PMID: 29260431; PMCID: PMC5889768.
26. Orth, B., & Merkel, C. (2018). O declínio no consumo de cigarros entre adolescentes e jovens adultos na Alemanha e a crescente importância dos narguilés, cigarros eletrônicos e eshishas. *Diário Federal de Saúde – Pesquisa em Saúde – Proteção à Saúde*, 61(11), 1377-1387. doi:10.1007/s00103-018-2820-1.
27. Kim, SY, Sim, S. & Choi, HG O tabagismo ativo, passivo e eletrônico está associado à asma em adolescentes. *Sci Rep* 7 , 17789 (2017).

<https://doi.org/10.1038/s41598-017-17958-y>.

28. Leventhal AM, Strong DR, Kirkpatrick MG, Unger JB, Sussman S, Riggs NR, Stone MD, Khoddam R, Samet JM, Audrain-McGovern J. Association of Electronic Cigarette Use With Initiation of Combustible Tobacco Product Smoking in Early Adolescence. JAMA. 2015 Aug 18;314(7):700-7. doi: 10.1001/jama.2015.8950. PMID: 26284721; PMCID: PMC4771179.

29. Reis Ferreira J, et al. Cigarro eletrônico: posição da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Acta Med Port 2015 Sep-Oct;28(5):548-550

¹Universidade Federal do Ceará – UFC, Brasil

<https://orcid.org/0000-0003-2745-0944>

²INSTITUIÇÃO: União Metropolitana de Educação e Cultura

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4151-5249>

³Instituição: Universidade de Cuiabá

ORCID: 0009-0000-3230-4808

⁴Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

<https://orcid.org/0000-0003-0579-8165>

⁵Instituição: Faculdade Unida de Campinas – FacUnicamps

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6712-6482>

⁶Universidade Federal do Piauí-UFPI

<https://orcid.org/0000-0002-1684-2574>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil